

SYUJETLI KOMPOZITSIYADA IJOD QILGAN RASSOMLARNING ISHLARI BILAN TANISHISH.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960521>

Gayberdiyeva Nodira Toxir qizi

Guliston Davlat universiteti 3-bosqich talabasi

gayberdiyevanodira@gmail.com+998909353507

Annotatsiya.

Rassomning surat ustidagi ishi kompozitsiyani tanlash, chizmalar va eskizlarni chizishdan boshlanadi. Unda rassomning ilk syujet fikrlari, harakatlanayotgan shaxslar va ularni o'rab turgan atrof-muhitning kompozitsion joylashuvi ifodalanadi.

Kalit so'z.

chizmalar, perspektiva, chiziqli qalamtasvir, ranglar uyg'unliklari, ustozlar texnikasi.

Syujetli - kompozitsion markazni aniqlash Rassom kompozitsiya yaratar ekan, kartinada eng asosiysi nima bo'lishini va bu asosiy syujetni ya'ni "mazmun markazi" deb ataluvchi syujetli - kompozitsion markazni qanday ajratib ko'rsatish to'g'risida o'ylashi lozim. Albatta syujetda hamma narsa bir hil muhim va ikkinchi darajada turuvchi qismlar asosiy syujetga bo'ysunadi. Kompozitsiyaning markazi asosiy harakat bilan unda qatnashuvchi asosiy shaxslarni o'ziga bog'laydi. Asardagi kompozitsion markaz o'ziga diqqatni jalb etishi lozim.

Markaz rang, yorug'lik, tasvirni yiriklashtirish, kontrast va boshqa vositalari bilan ajratiladi. Kompozitsiya markazi faqat rangtasvir asarlaridagina emas, balki grafika, haykaltaroshlik, dekorativ san'at, me'morchilikda ham ajratiladi. Masalan, Uyg'onish davri rassomlari kompozitsiya markazi xolstning markazida turishini hoqlashgan. Bosh qahramonni holstning markazida tasvirlash orqali rassomlar uning syujet uchun muhim rol Uyg'onishni ta'kidlamoqchi bo'lishgan.

Rassomlar kompozitsiya markazini xolstning hoqlagan joyiga qo'yib kartina yaratish uslublarining ko'pgina variantlarini ishlab chiqishgan. Bu priyom V.Surikovning "Boyar xotin Morozova" kartinasida harakat, voqealarning dinamikasi, voqealarning tez rivojlanishini berishda muvaffaqiyatli qo'llanilgan. Rembrandtning "Oq padarning qaytishi" nomli asarida asosiy fikrni aniq ochib berish maqsadida asosiy qahramonlar markazdan chetga surib ishlashgan. Unda uyning bo'sagasida dunyoni darbador kezib kelgan ota va o'g'ilning uchrashuvi tasvirlangan. Darbador o'g'ilning ko'rinishiga qarab uning og'ir yo'l bosib

kelganini bilish mumkin. Chuqurlik birinchi plandan boshlab rang va yorug`lik kontrastlarini kamaytirish hisobiga ochib berilgan. Ko`zi ko`r bo`lgan ota kechirganini belgisi sifatida o`g`lining yelkasiga qo`lini qo`yib turibdi. Bu harakat orqali yillar orqali to`plagan qayg`u-alamni, donolikni ko`rish mumkin. Rembrandt kompozitsiyasidagi asosiy markazni yorug`lik bilan ajratib ko`rsatilgan. Kartinning kompozitsion markazi juda chetda joylashgan.

Rassom kompozitsiyadagi muvozanatni o`ng tomonda turgan katta o`g`ilni tasvirlash orqali bergan. Kompozitsiyadagi asosiy markazning berilishi "Oltin kesm" qoidasiga to`g`ri keladi. Qadimdan rassomlar taassurotni kuchaytirish uchun qo`llashgan. Rembrandt "Oq padarning qaytishi" Kompozitsiyada oltin kesim qoidasi Kompozitsiyadan markazni ko`rsatish uchun tasvirning muhim elementi oltin kesim nisbatiga to`g`ri keladigan holda ya'ni $1/3$ nisbatda joylashtiriladi. Agarda uygunlikka erishish uchun tasvirlanayotgan ob'ektlarning nisbiy munosabatlari oltin kesim qoidasi asosida qurilishi lozim. Ikkita va undan ko`proq kompozitsion markazlar berilgan kartinalar orqali bir hil vaqtda bo`lib o`tayotgan bir necha voqealarni ko`rsatish mumkin. Asardagi asosiy voqeani ochib berish uchun bir necha vositalardan ham foydalanish mumkin. Masalan, "Izolyatsiya" priyomidan asosiy tasvirni boshqa predmetlardan ajratib tasvirlashlar asosiy o`lcham va rangni ajratib tasvirlash qo`llaniladi. Eng asosiysi kartinadagi syujetli kompozitsion markazda asarning asosiy mazmun va g`oyasini berish muhim hisoblanadi.

Suratning perspektiv tahlil qilish jarayonida ufq chizig`ining joylashuvi va undagi bosh nuqta, masofa (distansion) nuqtalari o`lchovlarining joylashuvi aniqlangan. Shuningdek, kartinning masshtabi va perspektiv tasvirdagi asosiy buyumlarning haqiqiy o`lchamlari hamda rassomning ko`rish burchagi ham aniqlangan.

Suratning asosiy elementlarini tiklash va perspektiv tasvirdagi buyumlarning oicham larini aniqlanishga kartinani rekonstruksiya qilish deyiladi. Eslatib o`tamizki, ko`plab hollarda suratning perspektiv tahlilini taxminiy bajarish kerak. Yodda tuting, ba`zan rassomlarda bir nechta ufq chiziqlari va bosh nuqtalar qo`llanilishida perspektiv joylashuv qoidalari buziladi.

P.A. Fedotovning “Mayorning uylanishi” asarini olamiz (1-rasm). Xona interyeri bo‘yicha oldindagi (frontal) devor suratning P bosh nuqtasini belgilaydi, ya’ni plintus va karnizlarning ufq chizig‘idagi uchrashish nuqtasi hisoblanadi.

(1-rasm) P.A.Fedotov. “Mayorning uylanishi”. Perspektiv tahlil.

Ushbu elementlar parketning chuqurligini (chuqurlik masshtabini) belgilovchi chiziqlarini davom ettirishda ishlatiladi. Chiziqlar kesishuvidan suratning bosh nuqtasi o‘rni, ufq chizig‘i, masofaviy (distansion) nuqtalar aniqlanadi. Eslatib o‘tamizki, ufq chizig‘i deyarli surat o‘rtasidan o‘tgan. Kartining bosh nuqtasi chap tomonga surilgan va qochayotgan kelin yuziga yaqin joylashgan. Asarning kompozitsion markazi, parketning chuqurlik yo‘nalishi tomoshabin e‘tiborini aynan qochayotgan kelin obraziga yetaklaydi (yoki qaratadi).

Ufq chizig‘i balandligini xonada turgan stol va stullar balandligidan foydalangan holda aniqlash mumkin. Buning uchun kartina tekisligidagi balandlik masshtabi yordami bilan ularning haqiqiy o‘lchamlari chiqariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. R. Hasanov. Maktab tasviriy san‘atni o‘rgatish metodikasi.
2. B.N.Oripov. Tasviriy faoliyat metodikasi. “ilmiy Ziyo” T.: 2017 y.
3. N.Rostoven. O‘rta maktabda tasviriy san‘atni o‘qitish metodikasi. M:1980 y.
4. A.Valiev. Perspektiva. T.:2012 y.